

TARAQQIYOT STRATEGIYASI VA MA'NAVIY YANGILANISH JARAYONLARI

Kutlikov Valisher Nurmaxamat o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

1-TTJ tarbiyachi pedagogi

Annotatsiya: mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yo'naltirilgan strategiyalar bilan birgalikda ma'naviy yangilanishning o'zaro bog'liqligi va muhimligi katta ahamiyat kasb etadi. Maqolada jamiyatning iqtisodiy yuksalishi faqat moddiy boylikka emas, balki xalqning ma'naviy rivojlanishiga ham bog'liq ekani ta'kidlanadi. Ma'naviyatning jamiyat taraqqiyotidagi roli, milliy o'zlikni mustahkamlash, yangi avlodni tarbiyalashda qadriyatlarning ahamiyati, shuningdek, zamonaviy davrda ma'naviy yangilanish jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan strategik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: taraqqiyot strategiyasi, ma'naviy yangilanish, ijtimoiy rivojlanish, qadriyatlar, milliy o'zlik, ma'naviy tarbiya.

Ma'lumki, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot jamiyatning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga bog'liq. Ma'naviyat, eng avvalo ajdodlardan saqlanib qolgan bebaho moddiy-ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar majmuasi, diniy-ma'rifiy merosdir. Ma'naviy jarayonlar taraqqiy etmagan jamiyat esa, tabiiyki tanazzulga mahkumdur. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, mamlakatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichi jamiyat hayotining barcha jabhalarida tub sifat o'zgarishlarining amalga oshirilayotganligi bilan xarakterlanadi. Tabiiyki, ushbu mas'uliyatli vazifani hal etish xalqimiz, xususan yosh avlodning ma'naviy-ijodiy faolligini oshirib borish va ma'nan yetuk, axloqan barkamol qatlamni kamol toptirish bilan chambarchas bog'liqdir. Jamiyat ma'naviy hayotini rivojlantirish kishilarning ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat va ilm-fan to'g'risidagi tasavvurlarining nechog'lik ilmiyligi,

shuningdek, to'g'ri nazariy va amaliy negizga qo'yilganligi bilan bog'liqdir. Ma'naviyatni rivojlantirish sohasidagi mustaqillik siyosati ma'naviy hayot, madaniy taraqqiyotning umumiy qonunlarini ilmiy jihatdan yangicha ishlab chiqishni, ma'naviy-ma'rifiy omilning demokratik, insonparvarlik tamoyillari va bozor iqtisodiyoti asosida qurilayotgan Yangi O'zbekistonda tutadigan o'rnini belgilab olishni kun tartibiga qo'yadi. Zero, "ma'naviyat – jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir".

Ma'lumki, keyingi yetti yil mobaynida O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy islohotlarning qadamlari kirib bormagan biror sohani topish qiyin. Madaniyat va san'at sohasida ko'plab Qarorlar, farmonlar, farmoyishlar ma'naviy barkamollikni oshirish, yosh avlod ruhida vatanparvarlik va Vatanga muhabbat tuyg'ularini qaror topdirishga xizmat qilmoqda.

Yangi O'zbekistonni va Uchinchi Renessans poydevorini barpo etish borasida amalga oshirilayotgan tub o'zgarish va islohotlarning maqsadi, mazmun-mohiyati hamda ustuvor yo'nalishlari, mamlakatimizning zamonaviy demokratik qiyofasi qanday yaratilayotgani, davlatimizning yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarish uchun belgilab olingan strategik yo'l, milliy taraqqiyotimiz istiqbollari taraqqiyot strategiyasining asl mazmun-mohiyatidir.

Yangi O'zbekiston orzusi, bugungi kunlarimizga nisbatan aytganda, hozirgi davrning taqozosi, uning asl qiyofasini, harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy-ma'naviy asos, xalqimizga xos buyuk bunyodkorlik hissi bilan yashash va keng ko'lamli islohotlarimizning yaqqol ifodasidir.

Mamlakatimizda kechayotgan keng ko'lamli yangilanish jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan dolzarb masalalar va ularning yechimlariga doir vazifalarni to'g'ri anglash bugungi kunda nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Yangi, demokratik jamiyatni barpo etish, kelajak poydevorini qurish, hech shubhasiz har birimizdan qat'iyatli va omilkor bo'lishni, yangicha fikr yuritish, yangicha ishlashni talab etmoqda.

Qadimgi yunon faylasufi Suqrotning “O‘zgalarni o‘zgartirmoqchi bo‘lgan inson, avvalo o‘zini o‘zgartirishi lozim. Buning uchun esa aniq maqsad, tolmas iroda va doimiy izlanish kerak”, degan hikmatli iborasi bu borada hammamiz uchun asosiy mezon bo‘lishi zarur.

O‘zbekiston tarixida sifat va mazmun jihatidan yangi taraqqiyot davri boshlangani, bu yangi davrning eng muhim va ustuvor xususiyatlari mamlakatda davlat, boshqaruv organlari faolyatini “Inson-jamiyat-davlat” va “Inson qadri uchun” ezgu tamoyillari asosida olib borishi, hamma kuch va imkoniyatlar adolatli jamiyat va ijtimoiy davlat qurish, hozirgi va kelgusi avlodlarning farovon turmushini ta’minlashga qaratilgani ham taraqqiyot dasturining dasturilamal qazifalari sirasiga kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobida shunday satrlar bor:

“Odamlar biz boshlagan yangilanish jarayonlariga katta ishonch bilan qarayotgani, ularning samarasini tezroq ko‘rishni istayotganini hisobga olib, xalqparvar islohotlarimizning uzviyligi va davomiyligini ta’minlash maqsadida kelgusi faoliyatimizda “Harakatlar strategiyasidan –Taraqqiyot strategiyasi sari” degan tamoyil asosiy mezon etib belgilandi.

Mamlakatimiz rivojlanishning yangi davrida amalga oshiriladigan islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

“Birinchi - erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson qadrini yuksaltirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

Ikkinchi - mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;

Uchinchi – milliy iqtisodiyotni, uning o‘shish sur‘atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish;

To‘rtinchi - adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

Beshinchi – ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish;

Oltinchi - bugungi kunda insoniyat, xalqimiz duch kelayotgan umumbashariy muammolarga o'z milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yechim topish;

Yettinchi – mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq va pragmatik, faol tashqi siyosat olib borish.

Mana shu yetti ustuvor yo'nalish harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasiga tomon dadil ildamlayotgan mamlakat ijtimoiy-iqisodiy taraqqiyotining asosidir.

Bu borada ma'naviy-ma'rifiy, adabiyotu san'at, madaniyat sohalarining ham alqimiz hayotidagi ahamiyati juda katta.

Jahonning eng ilg'or mamlakatlari allaqachon o'tgan va samarali tajriba to'plagan, ularning taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan g'oyaviy yangilanish bosqichining O'zbekistonga xos quyidagi ustuvor yo'nalishlari va dolzarb vazifalariga alohida e'tibor qaratish zarur:

-Mamlakatimizning yangi, demografik qiyofasini yaratishda g'oyaviy-ma'naviy omillar ta'sirini oshirish;

-jamiyatimizda yangi ma'naviy makonni barpo etish hamda xalqimizda dunyoviy tafakkur tamoyillarini kuchaytirish;

-turli tahdidlarga bardoshli davlat va rivojlangan fuqarolik jamiyati qurishning mafkuraviy tamoyillarini mustahkamlash;

-fuqarolarning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash.

Yangi O'zbekiston va Uchinchi Renessans g'oyasini yosh avlod ongiga aynan bolalik davridan, bog'chadan va maktabdan boshlab singdirish zarur. Tarixni, ajdodlar merosini, dunyo tajribasini, turli xalqlarning yutuq va kamchiliklarini atroflicha o'rganish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haydarov A. Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. – Toshkent.G'.G'ulom . 2016.

2. Qosimova D. Menejment nazariyasi. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2011.
3. Haydarov A. Harakatlar strategiyasi va ma’naviy yuksalish. – Toshkent: G‘.G‘ulom .2018.
4. Kalkanatov, Asilbek. "PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE MANAGER IN THE CULTURAL FIELD." *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE* 2.9 (2023): 19-23.
5. Kalkanatov, Asilbek. "THE IMPORTANCE OF MANAGING THE PARTICIPATION OF CULTURAL AND ART INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS IN CULTURAL ACTIVITIES." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.9 (2023): 7-10.
6. Abatbaevna, Saparbaeva Gulshira, and Qolqanatov Asilbek Nazarbaevich. "History of the Development of Spiritual and Educational Processes in Karakalpakstan." (2023).
7. ЮЛДАШЕВА, Манзура, and Асылбек КОЛКАНАТОВ. "ПУТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ." *Journal of Culture and Art* 1.1 (2023): 16-20.
8. Zokirovich, Muminmirzo Kholmuminov, and Asilbek Kolkanatov Nazarbaevich. "A LOOK AT THE HISTORY OF CLUB ESTABLISHMENTS AND CULTURAL AND EDUCATIONAL PROCESS IN UZBEKISTAN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.2 (2022): 37-44.
9. Юлдашева, Манзура, and Асылбек Колканатов. "OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOYIY VA MADANIY MARKETING." *Scientific journal of the Fergana State University* 3 (2022): 6-6.
10. Xolmo‘Minov, Mo‘Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "MUFASSAL MUSHOHADALAR ME’MORIDAN MUFASSAL MUSHOHADALAR MEROJI." *Oriental Art and Culture* 3.2 (2022): 568-580.

11. Yuldasheva, Manzura, and Asilbek Qolqanatov. "O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 254-260.
12. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "O'ZBEKISTONDA MADANIY-MA'RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN)." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 281-290.
13. Kholmuminov, Muminmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "The Formation of the First Libraries in Uzbekistan and the Role of Increasing the Cultural and Educational Awareness of the Population." *International Journal on Integrated Education* 4.12 (2021): 146-151.
14. Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH* 2.11 (2023): 67-69.
15. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.
16. Kalkanatov, Asilbek, Shahabatdin Makhamatdinov, and Islam Urazbaev. "ACTIVITIES OF NEW KARAKALPAKSTAN CULTURAL CENTERS: REFORM AND ANALYSIS." *Art and Design: Social Science* 3.01 (2023): 1-4.
17. Xolmo'Minov, Mo'Minmirzo, and Asilbek Qolqanatov. "HIMMATNING QIYMATI ILM VA TAFAKKUR XAZINASI." *World of Philology* 2.1 (2023): 59-64.
18. QOLQANATOV, Asilbek. "'O 'ZBEKKONSERT'" DAVLAT MUASSASASI FAOLIYATI: TADQIQOT VA TAHLIL." *TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR* 12 (2023): 8-14.

19. Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
20. Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.
21. QOLQANATOV, Asilbek. "MA'DANIYAT VAZIRLIGI VA MADANIYAT MARKAZLARI: TARIXIY TARAQQIYOT JARAYONLARIDAN." *News of UzMU journal* 1.1.1. 1. (2024): 16-20.
22. Nazarbay o'g'li, Qolqanatov Asilbek. "OMMAVIY TOMOSHA MUASSASALARI FAOLIYATI TAHLILI." *Academic Integrity and Lifelong Learning (France)* 2 (2023): 15-21.